

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARGA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

S.A. Mamatisayeva

Andijon davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-8163-3458

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimida imkoniyatlari mazmuni, uning ta'lim jarayoniga ta'siri hamda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar va sog'lom tengdoshlarining birgalikda ta'lim olishi uchun yaratilishi lozim bo'lgan psixologik-pedagogik sharoitlar asoslab berilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'limda individual yondashuv, differensial ta'lim, hamkorlik pedagogikasi va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati yoritiladi. Maqolada pedagog, ota-ona va jamiyat hamkorligining inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni ham ilmiy asoslangan.

Аннотация. В данной статье анализируются содержание инклюзивного образования, его влияние на образовательный процесс, а также педагогические подходы к обучению детей с нарушениями слуха. Обоснованы психологические и педагогические условия, необходимые для совместного обучения детей с нарушениями слуха и их здоровых сверстников. Кроме того, раскрывается значение индивидуального подхода, дифференцированного обучения, педагогики сотрудничества и современных технологий в инклюзивном образовании. В статье научно обоснована роль сотрудничества педагога, родителей и общества в повышении эффективности инклюзивного образования.

Abstract. This article analyzes the essence of inclusive education, its impact on the educational process, and pedagogical approaches for teaching children with hearing impairments. It substantiates the psychological and pedagogical conditions necessary for the joint education of children with hearing impairments and their typically developing peers. The article also highlights the importance of individualized instruction, differentiated teaching, collaborative pedagogy, and modern technologies in inclusive education. Additionally, it scientifically explains the role of cooperation between teachers, parents, and society in increasing the effectiveness of inclusive education.

Kalit so'zlar; inklyuziv ta'lim, pedagog, inklyuziv ta'lim ishtirokchilari, eshitish darajalari, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, koxlear implantatsiya, eshituv apparati.

Mamlakatimizda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun sog'lom tegdoshlari qatori ta'lim olishda, va boshqa jabhalarda ham teng imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda, xususan, davlatimiz tomonidan chiqarilgan qator qonun va qarorlarda alohida ta'limga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida ham quyidagicha e'tirof etilgan.

Har kim ta'lim olish huquqiga ega.

Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi.

Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Davlat bepul umumiy oʻrta taʼlim va boshlangʻich professional taʼlim olishni kafolatlaydi. Umumiy oʻrta taʼlim majburiydir.

Maktabgacha taʼlim va tarbiya, umumiy oʻrta taʼlim davlat nazoratidadir.

Taʼlim tashkilotlarida alohida taʼlim ehtiyojlariga ega boʻlgan bolalar uchun inklyuziv taʼlim va tarbiya taʼminlanadi deb keltirib oʻtilgan¹. Undan tashqari Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori Alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarga taʼlim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisidagi qonunda ham inklyuziv taʼlim alohida ajratib koʻrsatilgan.

Inklyuziv taʼlim — alohida taʼlim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha taʼlim oluvchilar uchun taʼlim tashkilotlarida taʼlim olishga boʻlgan teng imkoniyatlarni taʼminlagan holda beriladigan taʼlim;

inklyuziv taʼlim sinfi — maktabdagi alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarning boshqa (sogʻlom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi taʼlim olishlari shaklida tashkil etilgan sinf;

boshlangʻich tayanch korreksion sinfi — maktabda alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalar uchun alohida tashkil etiladigan boshlangʻich sinf;

Inklyuziv taʼlimning markaziy gʻoyasi – bola taʼlimga emas taʼlim bolaning imkoniyatlariga moslashishi belgilangan. Inklyuziv taʼlim barcha bolalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda taʼlim oluvchilarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Inklyuziv taʼlimga eshitishda nusoni boʻlgan bolalar toifalaridan koxlear implant qoʻyilgan bolalar va zaif eshituvchilikning 60 dB gacha boʻlgan bolalarni qabul qilish belgilab qoʻyilgan.

Karlik bu - eshitishning turgʻun yoʻqolishi boʻlib, unda mustaqil holda nutqni egallash, hatto quloqqa yaqin boʻlgan masofadagi nutqni ravshan idrok etishning imkoniyati boʻlmaydi.

Zaif eshituvchilik bu - zaif eshituvchilik eshitishning turgʻun pasayishi boʻlib, unda ushbu eshitish qoldigʻi asosida nutqiy zaxirani minimal holatda mustaqil ravishda egallash, murojaat etilgan nutqni quloq suprasiga yaqin masofada idrok etish imkoniyati boʻladi.

Koxlear implanti – bu jarrohlik yoʻli bilan implantatsiya qilingan neyroprotez boʻlib, u oʻrtacha va chuqur sensorli eshitish qobiliyatini yoʻqotgan odamga tovushni idrok etishni taʼminlaydi. Terapiya yordamida koxlear implantlar sokin va shovqinli muhitda nutqni tushunishni yaxshilashga imkon beradi. Koxlear implant neyrosensor karlikning 3-4 darajasida qoʻyiladi va bolalar eshituv imkoniyatiga ega boʻladilar.

Inklyuziv taʼlim eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalarni qabul qilib ularga ham oz ota-onalari yonida boʻlish, jamiyatga moslashishi, sogʻlom tengdoshlari qatori rivojlanishi imkonini beradi. Inklyuziv taʼlim sharoitida ular uchun alohida yondashuv va mutaxassislarning koʻmagi zarur hisoblanadi.

Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalar inklyuziv taʼlimida sinflarni va dars jarayonini moslashtirish quyidagilar;

1. Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolani oʻqituvchi va doskaga yaqinroq (3 metrdan oshmasligi), sinfdagilarning barchasini koʻra oladigan joyga oʻtkazish;

2. Oʻqituvchi dars jarayonida fasat sinfga oʻquvchilarga qarab dars oʻtishi, eshitmaydigan oʻquvchilarni oʻziga qaratib dars boshlashi; oʻqituvchi mavzuni tushintirayotgan paytda kitob yoki boshqa buyumlar bilan yuzini berkitmasligi, doskadagi maʼlumotlar haqida tushuncha berayotganda esa orqa tomoni bilan turib qolmasligi shart. Chunki eshitishda nuqsoni boʻlgan

1

bolalarning ko'pchiligi o'quv materialini, tushuntirish, murojaat va h.k.larni labdan o'qish asosida qabul qila oladilar;

3. Inklyuziv sinf xonasi yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak. Chunki eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'qituvchi va o'quvchi larning yuzini, qo'llarini yoki labini yaxshi ko'ra olishi kerak;

4. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolani boshqa bolalarning labini ko'ra olishi uchun partalarni shunga muvofiq tarzda joylashtirish lozim;

5. Sinfda shovqin ko'tarmasligi talab etiladi. Inklyuziv sinf xonasi maktabning tayanch va sokin tarafida bo'lishi lozim;

6. O'qituvchi aniq talaffuz va baland ovozda, lekin baqirmasdan gapirishi tavsiya etiladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishi, ta'lim jarayoniga samarali qo'shilishi va jamiyatga moslashuvi uchun inklyuziv ta'lim muhim ahamiyatga ega. Karlik va zaif eshituvchilikning tibbiy-psixologik xususiyatlari ularning nutqni o'zlashtirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday bolalarda eshitish qoldig'i yoki koxlear implantlar yordamida nutqni idrok etish imkoniyati yaratilsada, o'quv jarayonida maxsus yondashuvlar zarur bo'ladi. Ayniqsa, o'qituvchining to'g'ri talaffuzi, yorug'likning yetarliligi, sinfdagi shovqinning minimal darajada bo'lishi, o'quvchining doskaga yaqin o'tkazilishi kabi sharoitlar ularning o'quv faoliyatini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Shuningdek, dars jarayonini moslashtirish, vizual axborotning ustuvorligi, labdan o'qish imkoniyatini yaratish, hamda mutaxassislar — surdopedagog, logoped va psixologlarning muntazam ko'magini ta'minlash inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi. Demak, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun to'g'ri tashkil etilgan pedagogik-psixologik sharoitlar ularning sog'lom tengdoshlari qatori rivojlanishiga, ijtimoiy integratsiyaga va mustaqil hayotga tayyorlanishiga keng imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch–Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).
2. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4(3), 134-141.
3. Tursunboyevna, A. V. (2023). METHODS OF SPEECH SKILLS FORMATION IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON" MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS* (Vol. 2, No. 12, pp. 472-479).
4. Madatov. I.Y. Inklyuziv ta'lim. Darslik. Toshkent Best publish-2024
5. Mamatisayeva, S. (2025). Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 3(3).
6. Mamatisayeva, S. (2025). COCHLEAR IMPLANTATION—A MODERN METHOD OF HEARING RESTORATION. *Академические исследования в современной науке*, 4(32), 67-69.
7. Mamatisayeva, S. (2025). KOXLEAR IMPLANTAT BOLALARDA OG 'ZAKI NUTQNI IDROK ETISHNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK USULLAR. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(4.1), 388-392.